

Breve recuento sobre la investigación de las artes en la Facultad de Artes (FA): en 70 años de historia (1953-2023)

Brief count of arts research at the Facultad de Artes (FA): in 70 years of history (1953-2023)

Sergio Rivera Guerrero

Universidad Autónoma de Querétaro
Querétaro, México
serivera@uaq.mx
ORCID: 0009-0001-2433-3059

Luz de Lourdes Álvarez Arqueta

Universidad Autónoma de Querétaro
Querétaro, México
luz.alvarez@uaq.mx
ORCID: 0000-0003-1076-295X

Pamela S. Jiménez Draguicevic

Universidad Autónoma de Querétaro
Querétaro, México
pamela.jimenez@uaq.mx
ORCID: 0000-0002-3792-3437

José de Jesús Fernández Malvaez

Universidad Autónoma de Querétaro
Querétaro, México
jose.dejesus.fernandez@uaq.mx
ORCID: 0000-0002-6687-0805

Juan Granados Valdéz

Universidad Autónoma de Querétaro
Querétaro, México
juan.granados@uaq.mx
ORCID: 0000-0003-4020-9055

Introducción

En las mejores universidades del mundo, no solamente se dan clases, sino que también se hace investigación. Generalmente la investigación se refleja en la publicación de libros o de revistas. Se podría definir la investigación como la creación de nuevas ideas que se confrontan con lo que han dicho diferentes autores. Por supuesto, en la Facultad de Artes (FA) esas nuevas ideas giran en torno al arte, pero van variando en sus temáticas de acuerdo con las épocas.

A reserva de la discusión que hay sobre el estatuto epistemológico y metodológico de la investigación de las artes (Borgdorff, 2010), para este artículo nos hemos propuesto hacer un recuento histórico y reflexivo de la investigación en torno a las artes, que se han llevado a cabo en la Facultad de Artes (antes Instituto de Bellas Artes, después Escuela de Bellas Artes, posteriormente Facultad de Bellas Artes y, finalmente, Facultad de Artes). Para conseguirlo, se han destacado como hitos más relevantes a las publicaciones periódicas con las que se ha contado, a la creación de un Repositorio Digital de la Cultura Artística, a la fundación del Centro de Investigación en Artes y Humanidades, junto con la organización de congresos en torno a las artes, así como a la actualidad de la misma investigación artística de la FA.

I. Publicaciones periódicas: las revistas de la Facultad de Artes

Para este apartado, de acuerdo al modo que se acostumbra, se hace una semblanza de publicaciones periódicas (ISEGORIA, 2017), se incluyen: años, autores, temática y referencias. Esta última parte es amplia para que el lector reciba, a través de ella, más información de las revistas.

De acuerdo a la base de datos, el Repositorio Digital de la Cultura Artística de la Facultad de Artes o ReDCA (Artes, s.f.), alimentado a partir del acervo de la Biblioteca de la FA, que incluye todos los números publicados. Entre 1990 y 2018, hubo cinco diferentes revistas que surgieron de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a saber:

- 1990-1993: en tres años se publicaron 11 números de la revista *Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Querétaro*. En 1992 se editó el *Catálogo* (Universidad Autónoma de Querétaro, 1992), una de las pocas publicaciones que hay sobre la Facultad. Es decir que entre esos años hubo un interés destacado por publicar.
- 1995-1998: de estos tres años tenemos 3 ejemplares de la revista llamada *EBA Áurea*.
- 2001-2005: en estos cuatro años hay seis números de

la revista *Artelugio*. Luego pasaron ocho años sin que se publicara nada.

- 2013-2014: se publicaron tres números de la revista *Ouroborus*.
- 2017-2018: en estos años *Miradas Doctas* tuvo tres números. Esta fue una revista electrónica e indexada.

Algunos de los y las autoras de la revista *Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Querétaro* han sido directores de la Facultad como Humberto Martínez Marín, Vicente López Velarde o Francisco Perrusquia, otros son autores conocidos como los historiadores Rodolfo Anaya Larios o Alejandro Obregón. Algunos de los y las autoras destacadas de la revista *EBA Áurea* son Teresa Bordons, Juan Carlos Romo y Rodolfo Obregón, catedráticos de la UAQ. En *Artelugio* las y los siguientes autores se repiten: Antonio Arvizu, Mirtha Urbina, Gabriel Horner y Agustín Escobar. Estos tres últimos no pertenecen a la UAQ, lo que significa que la revista se abrió a otras instituciones. En *Ouroborus* se pueden leer a Cristina Medellín, Fabián Giménez Gatto y Mar Marcos, que en la actualidad son maestros de la Facultad de Artes, así como a Sergio Rivera, director actual de la Facultad. En *Mirada Docta* destacan, entre otros, las y los siguientes autores: Juan Granados, Pamela Jiménez y Eduardo Núñez, que son docentes y ocupan cargos en la UAQ.

Es interesante comparar la primera revista de 1990 con la última de 2018. Los formatos son diferentes. Al compararlas podría pensarse que se está disminuyendo la primera, pero no es así. Quien escribe un artículo en la actualidad piensa que su texto debe contener conceptos como hipótesis, metodología, objetivos, etc., hoy en día son revistas muy serias, en las que nunca se podrían incluir fotos de las candidatas a reina de la Facultad, como sí lo hace la primera. La de 1990 se permite incluir narraciones de la vida cotidiana como la de un viejito que se cayó cuando salió a tirar su bote de la basura, a quien auxilió Jesús Rodríguez, el escultor y músico, mostrando así al lector la misericordia del artista. ¡Qué maravilla! (Loarca Castillo, 1990).

En la revista *Miradas Doctas* de 2018, se investiga sobre temas de tecnología (Díaz López, 2018) y de feminismo o cuestiones de género. Definitivamente muestran dos épocas distintas. La primera, la de 1990, facilita al lector partituras de piano y grabados de fuentes y edificios. La última, la de 2018, no obsequia estas cosas a las y los lectores. Sí, en la medida que avanzamos cronológicamente, los temas van variando, ya que reflejan las ideologías de los diferentes momentos, así como los intereses de las y los investigadores.

EBA Áurea toma su nombre del concepto de la proporción áurea. En un número se investiga la temática del arte pop (Juanes, 1998), y en el número

dos se estudia la relación entre el tiempo y el arte. En el número uno hay un artículo sobre Edvard Munch (García Besné, 1995) y otro sobre Luis Buñuel (Castillo Canales, 1995).

Las publicaciones reflejan los diferentes momentos. Por ejemplo, en *Artelugio*, publicada entre 2001 y 2004, se hace mención de los talibanes (Fernández del Castillo, 2005), en otra ocasión el tema es el del arte abyecto, sobre el vómito (Ruiseñor, 2005).

En *Ouroborus*, en el número dos, se investiga sobre el cuerpo humano en el arte, se habla hasta de las cicatrices (Osornio Panini, 2014). El número tres se dedica a la tecnología, lo que no se pensaría en los noventa. En *Miradas Doctas*, en el número dos, se exponen las teorías de Mauricio Beuchot, el univocismo y el equivocismo (Granados Valdez, 2018). Incluso hay relatos testimoniales de la infancia homosexual en el número tres (Trejo, 2018).

De tal modo que, en esta pequeña semblanza, hemos descrito cómo las y los docentes de la Facultad de Artes no solo han dado clases en sus aulas, sino que también han investigado, lo cual se ha reflejado en los diferentes temas de las revistas que ha publicado la Facultad de Artes entre 1990 y 2018.

A continuación, se presentan las revistas referidas, señalando el nombre, los números, los años, las fechas, las temáticas, coordinaciones y autorías (ver Tabla 1):

Revistas FA						
Título	No.	Año	Fecha	Temática	Coordinador/a	Autores/as
<i>Miradas Doctas. Revista de Investigación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro</i>	1	1	agosto 2018	-	Mtro. Hugo Chávez Mondragón	Juan Granados Valdéz / Martha Gutiérrez Miranda / Pamela S. Jiménez Draguicevic, Pablo Alejandro Cabral / Felipe Ernesto Osornio Panini / Daniela A. Gómez González / Oscar Gabriel Pérez Ruiz / Eduardo Núñez Rojas / Ma. Sandra Hernández López, Atzimba Navarro Mozqueda / Raúl García Sangrador
	2	1	febrero 2018	-		María de los Ángeles Aguilar San Román / Juan Granados Valdéz / Sergio Rivera Guerrero / Martha Gutiérrez Miranda / María del Mar Marcos Carretero / Layla Cora
	3	2	julio 2018	-		Minerva Díaz López / Ismael Vázquez Rivera / Elena Gutiérrez Franco / Nivardo Trejo / Dunet Pi Hernández / Rafael Martínez Reyes
<i>Miradas Doctas. Revista de Investigación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro</i>	1		agosto 2013	-	Dra. Alejandra Díaz Zepeda	Fabián Giménez Gatto / Liliana Quintero / Jesús Fernando Monreal / José Ignacio Benito Climent / Alejandra Díaz Zepeda / Eva Natalia Fernández / Ma. Del Mar marcos Carretero / Hilda Romero-Zepeda / Hugo Chávez Mondragón / Vicente López Velarde / Alejandro Olarte, Rubén Maya / Antonio Loyola / Leche de Virgen Trimegisto / Argel Martínez / Roberto González / Eunice Josiane Murillo García / Anahí Sardaneta González
	2	-	enero 2014	El cuerpo y sus metáforas		Ma. De los Ángeles San Román Aguilar / Ma. Guadalupe Gómez Cortés / Ma. Del Mar Marcos Carretero / Luz del carmen Magaña Villaseñor / Ana Cristina Medellín Gómez, Lucero del Pilar Miranda Diego / Pamela S. Jiménez Draguicevic / Miriam Garlo / Naief Yeyha / Fabián Giménez Gatto / Alexandra Argüelles / Usama y Kristie Alshaijie / Annie Sprinkle y Elizabeth Stephens / Suka Off / John Cordero / Felipe Osornio Panini Herani Enriquez (HacHe)
	3		julio diciembre 2014	-		Ma. De los Ángeles San Román Aguilar / Sergio Rivera Guerrero, José Olvera Trejo, Salvador Ciro Santana Méndez / Rafael Pinilla Sánchez / Esteban Nava Balvanera / Oscar Alejandro Montiel / Vicente López Velarde Fonseca
<i>EBA Áurea</i>	1	-	noviembre 1999	-	M. en C. Mária Dehaene Rosique	Patricia Arriaga / Teresa Bordons, Mária Dehaene / Jorge H. Martínez Marín / Juan Carlos Romo / María Teresa García Besné / Hazael Castilla Canales / Ignacio Baca Lobera / José Rafael Biengio / Rodolfo Obregón / Teresa Bordons / Regina Trespalacios
	2	-	octubre 1996	Especial Tiempo		Sergio Quesada Aldana / Margarita Magdaleno / Antulio Sánchez / Fernando Gou Emmert / Raúl Hernández Valdés / John Page / Gabriel Figueroa / Teresa Bordons / Margarita Magdaleno / Teresa Bordons, Marga Dehaene / Giancarlo Pulido / Cristina Fuentes / Juan Carlos Romo / Rainer María Rilke / Karlheinz Stockhausen / Regina Trespalacios / José Rafael Blengio
	3	-	abril 1998	-		Rodolfo Obregón / Guillermina Bravo / Jorge Juanes / Teresa Bordons, Mária Dehaene / Hazael Castilla / Jorge Juanes / Rodolfo Santa María / Eudoro Fonseca

Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Querétaro	1	1	1990	-	Prof. Antonio Cruz Solís	Ing. Jesús Pérez Hermosillo / Dr. Alejandro Obregón Álvarez / Prof. Luis Olvera Montaño / Prof. J. Jesus Aguila Herrera / Profra. Patricia Rubio / Prof. Ricardo Servín Rivera / Psic. Ezequiel Rincón F. / M.C. Luis Gómez de Alba / Prof. Adalberto Martínez Arias / Prof. Jorge Ibarra Juárez / Prof. Vicente López Velarde F. / Prof. Roberto Servín Muñoz / Francisco Velasco Pastrana
	2	1	1990	-		Prof. Luis Olvera Montaño / Prof. J. Rodolfo Anaya Larios / Prof. Gabriel Juárez León / Dr. Alejandro Obregón Álvarez / Dr. José Ambrosio Ochoa / Lic. Jesús López Vallejo / Prof. José Rafael Blengio P. / Lic. Francisco Perrusquia Monroy / Esteban Galván Reséndiz / Profra. Patricia Rubio Sánchez / Lic. Maritza Hidalgo Ríos / Prof. Antonio Cruz Solís / Francisco Velasco Pastrana
	3	1	1990	-		Prof. Luis Olvera Montaño / Antonio Angeles Mendoza / Lic. Kayané Narinian / Prof. Alfredo García Servín / J. Antonio Servín Lozada / Prof. Felipe de las Casas / Prof Agustín Rivera Ugalde / Profra. Esperanza Cabrera / Lic. Mariano Monterrosa Prado / Prof. Jorge Díaz Mora / Lic. Roberto González G. / Profra. Patricia Rubio Sánchez / Esteban Galván Reséndiz
	4	2	1991	-		Prof. Jorge Humberto Martínez Marín / Prof. Alejandro Obregón Álvarez / Prof. Luis Gómez de Alba / Prof. Ricardo Servín Rivera / Prof. José Rodolfo Anaya Larios / Prof. Jesús Águila Herrera / Prof. Gastón lafourcade Valdenegro / Patricia Rubio Sánchez / Adrian Le Roy / Prof. Jorge Luis Ibarra Juárez / Prof. Arturo Santana / Jorge Díaz Mora / Jorge Humberto Martínez Marín / José Roberto González
	5	2	1991	-		José Rafael Blengio Pinto / Corazón Otero / José Ambrosio Ochoa / Ricardo Servín Rivera / Kayané Narinian / Ulrike Fischer / Gabriel Juárez León / Eduardo Eparido Ibarra / Arturo Santana / José G. López Sánchez / Jorge Díaz Mora / Eduardo M. Silva / Eduardo Miguel Silva Ortiz / Juan Alfonso Juárez / Pablo Sánchez Rivera / Francisco Javier Estrada / Ramón de Llano Ibañez / Karla Moreno Chacón / Patricia Rubio S.
	6	2	1992	-	Luis Olvera Montaño	Luis Olvera Montaño / Gilberto Martín del Campo / Jorge Humberto Martínez Marín / José Guillermo Vázquez G. / Francisco Escobedo Pech / Jorge Díaz Mora / José Rafael Blengio Pinto / Patricia Rubio y Sánchez / José Antonio Pérez Terán / José Guadalupe Ramírez Alvarez / Juan Velasco / José Ambrosio Ochoa / Armando Hernández S. / Norberto Maya Mendoza / Jorge Ibarra
	7	2	1992	-	Patricia Rubio y Sánchez	Luis Olvera Montaño / Dr. José Ambrosio Ochoa / Enrique Villa Ramírez / Gustavo Díaz Hernández / Dr. José Rafael Blengio Pinto / Blanca Marroquín de Ruiz / Jorge Díaz Mora / Jorge Humberto Rodríguez Marín / Patricia Rubio y Sánchez / Roberto Servín Muñoz
	8	3	1993	-		Luis Olvera Montaño / Vicente López Velarde Fonseca / José Rafael Blengio Pinto / Jorge Servín Muñoz / Francisco Perusquia Muñoz / Alfredo Montané / Patricia Rubio y Sánchez / Jorge Humberto Martínez Marín / Patricia Rubio y Sánchez / Prisma / Rafael Antonio Rosales / Ezequiel Linarez Moctezuma, Paciano Blancas Carrillo

Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Querétaro	9	3	1993	-	Patricia Rubio y Sánchez	Luis Olvera Montaña / Francisco Perusquía Monroy / Felipe de las Casas / José Rafael Blengio Pinto / Yolanda Bandera K / Prisma / Jorge Díaz Mora / José Rodolfo Anaya Larios / Juan Carlos Moreno Romo / Jorge H. Martínez Marín / Patricia Rubio y Sánchez / Pedro Brull / Ramiro Cardona Boldó / Herminia Castañeda / Maris
	10	3	1993	-		Luis Olvera Montaña / Alejandro Obregón Alvarez / Prisma / Francisco Escobedo Pech / Juan Carlos Moreno Romo / Jorge Díaz Mora / Felipe de las Casas / Rodolfo Anaya Larios / Fedrico Silva / Patricia Rubio y Sánchez / Jorge Humberto Martínez Marín / José Rafael Blengio Pinto / Lourdes Franco / Marussa / Enrique Villa Ramírez
	11	3	1993	Memorias de la estudiantina de la UAQ		Luis Olvera Montaña / Roberto Servín Muñoz / Aurelio Olvera Montaña
Artelugio	1	2	septiembre 2001	-	Rest. Roberto González García	Antonio Arvizu / Mirtha L. Urbina / Jorge Juanes / Armando Arias / Kayané Narinian / Julieta López / Gabriel Horner / Mauricio Beltrán
	2	1	noviembre 2001	-		Mirtha Urbina Villagómez / Kayané Narinian / Carlos Sandoval / Gabriel Horner / Sytvia Navarrete, Gonzalo Ortega / Antonio Arvizu / César Cano Basaldúa / Jordi Boldó
	4	1	marzo 2002	-		Aranzazú Núñez / Antonio Arvizu / César Cano / Nuria Rico / Mirtha Urbina / Agustín Escobar / Jorge Juanes
	5	1	mayo 2002	-		Antonio Arvizu / Lourdes Puente / Mirtha Urbina / Jorge Juanes / Armando Arias / Abelardo Rodríguez / Miguel Angel Asturias, Cristina Torres
	6	1	julio 2002	-		Paola Santoscoy / Luis Enrique Gutiérrez / Jorge Díaz / Antonio Arvizu / Alejandra Ortiz / Carlos Sandoval / Mario Urbina / Jonatán Olvera
	8	3	enero 2005	-		Esperanza Torres García / Mar Marcos / Jaime Fernández del Castillo / César Ruiseñor / Regina Trespalacios / Pamela Jiménez / Hugo Jaciel Mendoza / Andrea Avendaño
Ouroborus. Revista de Estudios Visuales	2	-	enero 2014	El cuerpo y sus metáforas	Dra. Alejandra Díaz Zepeda	Ma. de los Ángeles San Román Aguilar / Ma. Guadalupe Gómez Cortés / Ma. del Mar Marcos carretero / Luz del Carmen Magaña Villaseñor / Ana Cristina Medellín Gómez, Lucero del Pilar Miranda Diego / Pamela S. Jiménez Draguicovic / Miriam Garlo / Naief Yeyha / Fabián Giménez Gatto / Alexandra Argüelles / Usama y Kristie Alshaibie / Annie Sprinkle y Elizabeth Stephens / Suka Off / John Cordero / Felipe Osornio Panini / Herani Enriquez (HacHe)
	5	-	agosto 2014	Arte, tecnología y educación		M.a de los Ángeles San Román Aguilar / Sergio Rivera Guerrero, José Olvera Trejo, Salvador Ciro Santana Méndez / Rafael Pinillo Sánchez / Esteban Nova Balvanera / Oscar Alejandro Montiel / Vicente López Velarde Fonseca / Salvador Ciro Santana Méndez, María Cecilia Muñoz Pacheco / Teresa I. Ruiz Martínez / Luis Edgar Carrasco Filisola / Eva Natalia Fernández / Juan Carlos Romo, López Guerrero / Ana Cristina Medellín, Lucero del Pilar Miranda Diego / José Jiménez Patiño

Tabla 1. Revistas FA (2023). Elaborado por la licenciada Esmeralda Espinosa López.

Cabe señalar que hoy en día también se cuenta con una revista arbitrada: *HArtes*, la cual tiene actualmente publicado el volumen 4, número 8. Es de publicación semestral y tiene un ISSN: 2310-2799.

II. Los Programas educativos, los Cuerpos académicos, los Grupos colegiados y el Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la FA

Actualmente hay siete posgrados en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro: seis Maestrías (M.), cinco en Centro Universitario de Santiago de Querétaro y uno en San Juan del Río: M. en Estudios de Género, M. en Artes, M. en Diseño y Comunicación Hipermedial, M. en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales, M. en Estudios Interdisciplinarios en Arte y Humanidades, M. en Arte para la Educación. Además de un Doctorado en Centro Universitario de Santiago de Querétaro: Doctorado en Artes y Humanidades. Todos ellos de gran calidad y pertinencia académica pues abordan, desde la orientación profesionalizante o desde la orientación en la investigación, temáticas que integran ámbitos artísticos, culturales, humanísticos, estéticos, sociales o educativos con clara relevancia y actualidad, que permiten también un diálogo entre diferentes disciplinas.

Un posgrado (Maestría en Estudios de Género) pertenece al Sistema Nacional de Posgrados de CONAHCyT, dos de ellos (M. en Diseño y Comunicación Hipermedial y M. en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales) se encuentran acreditados ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y uno más (M. en Arte para la Educación) está iniciando su proceso de evaluación ante los CIEES. En 2024 se espera que un posgrado más se acredite ante los CIEES (M. en Estudios Interdisciplinarios en Arte y Humanidades). Los otros dos posgrados (Doctorado en Artes y Humanidades y M. en Artes) son de más reciente creación, debido a ello en 2024 no estarían todavía acreditados. Por lo expuesto con anterioridad, los posgrados de la Facultad son un referente importante a nivel nacional e internacional, ya que además se cuenta con estudiantes del extranjero.

¿Por qué comenzar con los posgrados de la Facultad? Porque esta calidad no sería posible sin los núcleos académicos de profesores y profesoras que sustentan e impulsan cada uno de los posgrados.

Tanto en los Programas Educativos como en los Cuerpos Académicos (CA), que son cuatro (Antropología del Cuerpo y Cultura Visual, Arte Contemporáneo, Investigación y Creación Musical y Perspectivas Transversales de las Artes), y los Grupos Colegiados (GC), que son cinco (Planeación, Creación y Gestión Interdisciplinaria en el Arte y la Cultura, Estudios Interdisciplinarios Aplicados a las Artes, Estudios en Arte para la Educación, Interpretaciones de la cultura, la educación y las artes, Estudios sobre la Música Popular

Contemporánea), el sustento es el profesorado que imparte clases y que investiga en diferentes disciplinas en el arte, las humanidades, la educación y la sociedad, desde lo multi, inter y transdisciplinar. Todo ello, sustentado además en convenios institucionales nacionales e internacionales, así como en acuerdos con diferentes asociaciones y empresas nacionales.

Debido al rápido desarrollo que ha tenido la Facultad de Artes en el área de la investigación y los posgrados, así como en el natural incremento de propuestas y aplicación de investigaciones multidimensionales sobre las artes y humanidades, se creó un centro de investigación que permite la convergencia y el desarrollo de la investigación teórica y aplicada que se gestaba al interior, y que respondía a necesidades emergentes.

Dada la naturaleza artística, humanística y educativa de la Facultad de Artes cuyo objetivo es ampliar el conocimiento, habilidades y actitudes profesionales de estudiantes, profesores, investigadores y público en general, el Centro de Investigación en Artes y Humanidades (CIAH) nació con el enfoque de fortalecer a través de actividades de extensión y divulgación la investigación artística, humanística y educativa, de carácter multi, inter y transdisciplinar, que se lleva a cabo en la Facultad. Dentro de los logros alcanzados, destacan la generación de múltiples convenios con instituciones públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales, que han fomentado la creación y el fortalecimiento de redes de investigación, así como la participación en actividades de extensión, vinculación y divulgación de las artes y las humanidades, tales como ciclos de conferencias, seminarios permanentes, creación y divulgación de eventos académicos y sociales de diversos tipos y sobre diversos temas, tanto al interior del ámbito académico, como para un público en general.

Ejemplo de lo antes mencionado son los ciclos de conferencias llevados a cabo con la Secretaría de Cultura del Municipio, donde se abordaron temas de música sacra, cultura artística y repositorios digitales; el Ciclo de Conferencias y el Seminario Permanente (ambos de periodicidad mensual por ciclos anuales) con la UNAM; así como la participación en la ejecución de eventos tales como el Simposio de Estudiantes Investigadores (anual), por mencionar algunos.

Desde el año 2020, la Jefatura de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes cuenta con un Departamento Editorial compuesto por dos coordinaciones: Artes Ediciones e Imagen editorial, mismas que realizan un trabajo de comunicación constante, logrando los siguientes libros publicados hasta el momento:

1. *Rastros biográficos del arte y la cultura*
2. *Reflexiones en torno a las artes y las humanidades. Vol. 1*

3. *Emoción, curiosidad y reflexión. Veinte años de investigación musical*
4. *Danzar la experiencia viva*
5. *Violencia y género en tiempos de pandemia*
6. *Huapango Arribeño*
7. *Reflexiones actuales sobre arte y cultura. Vol. 1*
8. *Reflexiones actuales sobre arte y cultura. Vol. 2*
9. *Críticas multidisciplinares sobre el arte*
10. *Principios de arquitectura (coedición)*
11. *Poéticas escénicas en tiempos contingentes*
12. *Veinte años de plástica universitaria*
13. *Diálogos transversales sobre las artes escénicas*
14. *Propuestas artísticas en la sociedad actual*
15. *Arte, género y representación (coedición)*
16. *Insurrecciones, resistencias y utopías: desafíos a la capitalización de los cuerpos*
17. *Poéticas y narrativas de la otredad*
18. *Transgresión. Estudios críticos sobre arte, tecnología, cuerpo y educación*

III. Los Congresos Internacionales de Artes y Humanidades

Además de lo anterior, se han realizado eventos sumamente significativos, que dan cuenta de las investigaciones que han llevado a cabo el profesorado y el alumnado de las diferentes áreas disciplinares de la FA, en consecuencia, la participación es nutrida y heterogénea. Se participa en Coloquios Internos de Programas Educativos con conferencistas invitados, en un Simposio Nacional de Estudiantes Investigadores en Artes y Humanidades anual, en Seminarios Permanentes de Investigación, en Simposios, Coloquios y Congresos de diferentes Programas Educativos, y en un Congreso Internacional en Artes y Humanidades que hermana a los diferentes Programas Educativos, Cuerpos Académicos y Grupos Colegiados de la Facultad de Artes y de Humanidades, y que está preparando su décimo tercera edición.

A continuación, se enlistan los congresos internacionales organizados y que han reunido a la comunidad de la FA en un mismo foro en el que se comparte y dialoga sobre la actualidad de las artes (ver Tabla 2):

Revistas FA						
Edición	Fecha	Tema	Participantes	Magistrales	Organizador	Evidencias
I	septiembre 2010	Arte y silencio	-	-	FBA UAQ: Mar Marcos Carretero, Fabián Giménez Gatto, Pamela Jiménez Draguicevic y Mágina Dehaene Rosique	Fotografía y video, libro
II	2011	El arte como terapia	-	-	FBA UAQ Dirección de la Facultad	Fotografía
III	2012	La Investi-creación Artística	-	Congreso Internacional de Artes y Humanidades, V Encuentro de Análisis de Políticas Culturales, IV Reunión del Seminario Permanente de Investigación, Formación y Creación Artística	CA Creación, formación e interpretación del arte y la cultura	-
IV	13-15 noviembre 2013	Aproximaciones multidisciplinares a la teoría y práctica artística	-	1. "El Videoclip como asignatura: teoría y práctica docente". Dr. Daniel Narváez Torregrosa / 2. "Nuestro futuro post-humano ya es presente". Dr. Iván Mejía / 3. "La incorporación de las tecnologías audiovisuales y digitales a la escena teatral". Dr. José María Paz Gago	FBA, CA Arte Contemporáneo, CA Estudios Visuales y CA Creación, formación e interpretación del arte y la cultura	Artículos
V	9-10 octubre 2014	Imágenes encarnadas: cuerpo, deseo y mirada	-	1. "Escribir mañana: el inconsciente escópico y las nuevas epistemes". María Virginia Jaua / 2. "La encarnación cosmética: hacia un diseño de los cuerpos". Elsa Muñiz García	FBA UAQ, CA Estudios Visuales, Centro de Investigación y Producción Artística de la FA	Libro, programa
VI	octubre 15	Cuestión de piel: Fronteras de lo Corporal en la Visualidad Contemporánea	-	1. "Has de cambiar tu vida. Cuerpos flexibles y reorganización del trabajo: una aproximación desde las prácticas artísticas". Rafael Pinilla Sánchez / 2. "Indisposición general. Ensayo sobre la fatiga". Martín Perán Rafart	FBA UAQ, CA Arte Contemporáneo, CA Estudios Visuales, CIPA	Programa, artículos
VII	17-20 octubre 2017	Procesos de Creación y Gestión Artístico-Cultural	970	-	FBA UAQ, GC Planeación, Gestión Interdisciplinaria en el Arte y la Cultura, Secretaría de Cultura Federal, Secretaría de Cultura del Edo. de Qro., Centro Educativo y Cultural "Manuel Gómez Morín"	Artículos en redes

VIII	3-5 octubre 2018	Enfoques transdisciplinarios e innovación en las Prácticas Artísticas en el Siglo XXI	287	1. "Experimentación e imaginarios digitales". Lic. Adriana Casas Mandujano / 2. "Desnudo en las Artes y Feminismo". Eli Bartra / 3. "Biomoda". Edith Medina / 4. "Las implicaciones del diseño en los procesos de las Innovación Social". Dr. Carlos Córdoba Cely / 5. "Abstracción programada //el tiempo real en la construcción de Imagen digital". Esstro 9 (Eduardo Medina) / 6. "Riesgos de la interpretación del pensamiento complejo aplicado a las Artes y el Diseño".	FBA UAQ, CA Perspectivas transversales de las Artes, Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial, Secretaría de Cultura del Estado, Museo de Arte de Qro.	Programa, menciones en redes, oficio
IX	15-18 octubre 2019	Creación y Teoría del Arte, Educación y Gestión Cultural, Estudios Culturales, Tecnología e Innovación en las Artes, Música, Teoría Musicología e Investigación Artística	540	1. "Teórica de la música, especialista en Boulez y la música post-tonal". Dra. Catherine Losada / 2. "Los retos de las organizaciones culturales, su gestión e impacto en la sociedad". Dra. Ana Lucia Recaman / 3. "De la neuroestética a la neurodanza" Dr. Francisco Gómez-Mont / 4. "El cuerpo que falta. Fotografía y ausencia". Dr. Diego Lizarazo Arias / 5. "María, reconfortame el alma: inclusión de las nuevas tecnologías en el diseño y la vida cotidiana". Dr. Edwing Almeida Calderón / 6. "Investigación artística en espacios de educación superior". Dr. Rubén López Cano	FBA UAQ, CA Perspectivas transversales de las Artes, Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial, Secretaría de Cultura del Estado, Museo de Arte de Qro.	Programa, menciones en redes, oficio
X	5-6 noviembre 2020	La Injerencia del Arte en la Sociedad del Siglo XXI	1491	1. "Artes, géneros y universidad. Desafíos en la producción de conocimientos". Sandra Torlucci / 2. "Los códigos de lo global: Teorías e interpretaciones". Ana María Guasch	FBA UAQ, JIP, Coordinación de Extensión y Vinculación, Coordinación de Difusión Cultural, Coordinación de Producción Editorial	Redes sociales, menciones en redes, fotografía
XI	26-28 octubre 2021	Perspectivas interdisciplinarias del arte	644	1. Alemania: Stefan Gandler / 2. Rusia: Ioulia Akhmadeeva	FBA UAQ, JIP, Estudios Interdisciplinarios Aplicados a las Artes, Coordinación de Artes Ediciones	Redes sociales, programa
XII	1-3 marzo 2023	Cultura, Educación y Artes	560	1. "Hermenéutica analógica y estética". Dr. Mauricio Beuchot / 2. "El arte en tiempos de horizontalidad". Dra. Sarah Berkin / 3. "La esencia del enigma". Dr. Miguel García-Baró	FA UAQ, JIP, Doctorado en Artes y Humanidades, Maestría en Artes, Repositorio Digital de la Cultura Artística, Laboratorio de preservación, socialización e investigación desde colecciones digitales, Centro de Investigación en Artes y Humanidades, GC Interpretaciones de la Cultura, la Educación y las Artes	Programa, mención en redes, archivo en repositorio
XIII	18-20 octubre 2023	Experiencias, prácticas y saberes del Arte y la	-	-	FA UAQ, JIP, Grupo Colegiado de Estudios sobre la Música Popular, Coordinación de Artes Ediciones, Coordinación de Diseño e Imagen Editorial	Redes sociales

Tabla 2. Congreso internacional de artes y humanidades (2023). Elaborado por la licenciada Esmeralda Espinosa López.

Cabe destacar que las participaciones mencionadas se efectúan en forma de conferencias, ponencias, talleres y producciones artísticas (exposición plástica, presentación escénica y presentación musical). Por ende, la producción es un gran pilar, puesto que una de las grandes características del profesorado y del alumnado de la FA es la posibilidad de ir por el derrotero que se considere más conveniente para el tipo de proyecto que se esté realizando o por la orientación del Programa Educativo que se esté estudiando. De este modo, la investigación es sumamente nutrida tanto en los procesos teóricos como en los procesos de intervención.

III. El Repositorio Digital de la Cultura Artística

La FA ha promovido la creación del Repositorio Digital de la Cultura Artística (ReDCA), a saber, un espacio virtual, o base de datos, que tiene por finalidad difundir la producción artística que han venido realizando estudiantes, egresados y profesores de la FA. Su misión y visión, tal como se precisan en su página web, son:

El ReDCA tiene como misión crear sentido de identidad y unidad, rescatando la historia no contada de las artes en la FA, por medio de la digitalización y conservación en imágenes, audios y videos digitales, pues, el reconocimiento se consigue en la conservación que hace tradición, y la FA como tal, tiene ya una amplia trayectoria educativa y formativa de artistas, que bien puede resguardarse digitalmente con fines patrimoniales.

El ReDCA tiene como visión el llegar a ser un referente local, nacional e internacional de la cultura artística de la FA y de la UAQ en cuanto a la preservación, conservación y difusión de esta por medio de la digitalización de la obra material que en talleres y fuera de ellos se produce por estudiantes, egresados y profesores¹.

Se ha buscado almacenar en él, pues, material digital de investigación, sumándose al objetivo de replantear la educación, la ciencia y la tecnología (la agenda digital), a partir de crear un espacio adecuado para el almacenamiento digital. Los contenidos del ReDCA se encuentran al alcance de estudiantes, profesores y profesoras, investigadores e investigadoras y público en general, tanto desde la perspectiva de la difusión y la divulgación como desde la enseñanza y la investigación. Del almacenamiento de la producción artística de la FA y, por lo tanto, de la cultura artística de la misma, se desprenden las otras funciones, a saber, la difusión, para la cual se han usado las redes sociales, la enseñanza, para dar continuidad o romper con

¹ Se puede consultar la página web del ReDCA en el siguiente enlace: <http://redca.uaq.mx/redca>

cierta tradición, la investigación y, por supuesto, la divulgación de esta y de sus productos, ubicados en revistas, libros y publicaciones de otro tipo.

A continuación, se muestra el desarrollo de los repositorios que, en conjunto y colaborativamente, han devenido en Laboratorio. Del 2018 al 2023 se han publicado ítems según ciertos temas, de acuerdo con las áreas artísticas de la FA (ver Tabla 3).

ReDCA			ReDCA-Academico			ReDCA-Ballet			ReDCA-Educación			ReDCA-Esmaltes			
Ítems públicos	Ítems privados	Totales	Ítems públicos	Ítems privados	Totales	Ítems públicos	Ítems privados	Totales	Ítems públicos	Ítems privados	Totales	Ítems públicos	Ítems privados	Totales	
2018			2018			2018			2018			2018			
421	137	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019			2019			2019			2019			2019			
59	6	65	77	0	77	39	0	39	0	0	0	33	0	33	
2020			2020			2020			2020			2020			
76	0	76	25	0	25	131	0	131	20	0	20	1	0	1	
2021			2021			2021			2021			2021			
32	13	45	0	0	0	749	0	749	31	3	34	31	0	31	
2022			2022			2022			2022			2022			
4	5	9	0	0	0	0	0	0	21	1	22	0	0	0	
2023			2023			2023			2023			2023			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	11	55	0	0	0	
Gran Total		753	Gran Total		102	Gran Total		919	Gran Total		131	Gran Total			65
ReDCA-Latex			ReDCA-Fototeca			ReDCA-Galeria Libertad			ReDCA-Grosso modo			ReDCA-LABPG			
Ítems públicos	Ítems privados	Totales	Ítems públicos	Ítems privados	Totales	Ítems públicos	Ítems privados	Totales	Ítems públicos	Ítems privados	Totales	Ítems públicos	Ítems privados	Totales	
2018			2018			2018			2018			2018			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	91	0	0	0	
2019			2019			2019			2019			2019			
22	0	22	55	0	55	25	0	25	0	0	0	166	6	172	
2020			2020			2020			2020			2020			
0	0	0	301	0	301	0	0	0	296	0	296	46	0	46	
2021			2021			2021			2021			2021			
1	0	1	19	0	19	0	0	0	73	0	73	33	1	34	
2022			2022			2022			2022			2022			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023			2023			2023			2023			2023			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gran Total		23	Gran Total		375	Gran Total		25	Gran Total		460	Gran Total			252
ReDCA-Eventos			ReDCA-Jazz			ReDCA-Música			ReDCA-Orquesta			ReDCA-General			
Ítems públicos	Ítems privados	Totales	Ítems públicos	Ítems privados	Totales	Ítems públicos	Ítems privados	Totales	Ítems públicos	Ítems privados	Totales	Ítems públicos	Ítems privados	Totales	
2018			2018			2018			2018			2018			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649	
2019			2019			2019			2019			2019			
86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574	
2020			2020			2020			2020			2020			
47	0	47	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	973	
2021			2021			2021			2021			2021			
200	0	200	0	0	0	39	0	39	38	0	38	0	0	1263	
2022			2022			2022			2022			2022			
15	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	
2023			2023			2023			2023			2023			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	65	
Gran Total		349	Gran Total		30	Gran Total		39	Gran Total		48	Gran Total			3571

Tabla 3. Ítems publicados del 2018 al 2023 (2023). Elaborado por el licenciado Karlo Gutiérrez Terán.

Este trabajo de almacenamiento y difusión de la producción artística de la FA ha dado el siguiente paso con la creación del Laboratorio digital para fortalecer el depósito (ReDCA) y la difusión y socialización de la producción artística. Se busca consolidar una plataforma de almacenamiento y difusión funcional para dar a conocer el trabajo de los artistas queretanos o residentes de Querétaro con impacto y alcance nacional e internacional.

IV. Balance de la Investigación de las artes en la FA en la actualidad

Cabe destacar que los y las investigadores de la Facultad publican, sobre todo, en editoriales externas a la propia, buscando seguir con los lineamientos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías (CONAHCYT) y del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Por ello, los profesores y profesoras que tienen registrados proyectos de investigación y que lo hacen de forma asidua, buscan revistas indexadas nacionales e internacionales, así como publicaciones de prestigio nacional.

Una gran riqueza con la que cuenta la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro es la heterogeneidad sumamente diversa, misma que permite llevar a cabo de manera simultánea diferentes lecturas de un mismo objeto de estudio. En la Facultad, el arte es sinónimo de conciencia social, construcción pedagógica, análisis metodológico y estético, estudio e intervención de procesos que resignifican la realidad humana, permitiendo de la comunicación de los puntos de vista de las y los artistas a través de sus trabajos constructivos y deconstructivos, donde se enlaza el porqué y el para qué, el qué y el cómo del arte. A través de los diferentes Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado, gracias al trabajo constante de las y los investigadores, se trasciende de una temática que puede abrir horizontes a través de la educación y reflexión a una forma, un medio para llegar a este aprendizaje, transformar perspectivas y ampliar horizontes. Desde lo individual y lo colectivo de la enseñanza-aprendizaje e investigación universitaria, se facilita e impulsa una reflexión analítica, así como una injerencia en las diferentes disciplinas enfocadas en torno al arte, la cultura y las humanidades, es decir, se busca incidir en la formación integral del sujeto.

Sin querer terminar con frases demagógicas, porque a los hechos nos podemos remitir, si algo caracteriza a la Facultad de Artes es la genialidad de lo ecléctico, donde los caminos de la investigación se bifurcan, se trifurcan y, posiblemente, se vuelven a encontrar de otra manera, permitiendo un diálogo constante de lenguajes, disciplinas, saberes y constructos que abren nuevas posibilidades de discursos, intervenciones, análisis y estudios.

Referencias

- Borgdorff, H. (2010). "El debate sobre la investigación en las artes". *Cairon: revista de ciencias de la danza*, (13), pp. 25-46.
- Castillo Canales, H. (1995). "Luis Buñuel: un surrealista real". *EBA Áurea*, (1), pp. 39-46.
- Díaz López, M. (2018). "Implementación de nuevas tecnologías en los museos". *Miradas Doctas*, (3), pp. 7-16.
- Facultad de Artes. (s/f). *ReDCA*. Facultad de Artes. Recuperado de <http://redca.uaq.mx/academico/items/show/67>
- Fernández del Castillo, J. (2005). "Sigmar Polke o la fragmentación del signo". *Artelugio*, (8), pp. 6-10.
- García Besné, M. T. (1995). "Edward Munch, intenso espectáculo de la vida". *EBA Áurea*, (1), pp. 36-38.
- Granados Valdez, J. (2018). "El ícono para la estética y el arte según la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot". *Miradas Doctas*, (2), pp. 15-23.
- ISEGORIA. (2017). "Breve semblanza de la revista ISEGORÍA". *ISEGORIA Revista de filosofía, moral y política*, (57), pp. 753-756.
- Juanes, J. (1998). "Andy Warhol: fragmentos de la vida cotidiana". *EBA Áurea*, (3), pp. 59-61.
- Loarca Castillo, E. (1990). "El maestro Jesús Rodríguez". *Bellas Artes en la UAQ*, (1), p. 25.
- Osornio Panini, F. (2014). "El cuerpo como cartografía de lo sagrado". *Ourobus*, (2), pp. 130-137.
- Ruiseñor, C. (2005). "Cindy Sherman. Retorno de lo abyecto". *Artelugio*, (8), p. 11-13.
- Trejo, N. (2018). "Los relatos testimoniales de la infancia homosexual, una recuperación de la memoria colectiva". *Miradas Doctas*, (3), pp. 39-50.
- Universidad Autónoma de Querétaro. (1992). *Catálogo de creación, comunicación e investigación artística de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro*. Universidad Autónoma de Querétaro.